

BO‘LAJAK PSIXOLOGLARDA LIDERLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK- PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Narzulloyev Yashin Uchqun o‘g‘li¹, Xasanova Gulshan Sobir qizi²

¹Profi University Navoiy filiali o‘qituvchisi, ²Profi University Navoiy filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630263>

Annotatsiya. Maqolada liderlik tushunchasining psixologik-pedagogik mohiyati, liderlik va rahbarlik o‘rtasidagi farqlar hamda liderlik kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Samarali liderlikning asosi sifatida emotsional intellekt, kommunikativ qobiliyatlar va tashkilotchilik qobiliyatlari ajratib ko‘rsatiladi. Bo‘lajak pedagog-psixologlarda liderlik kompetensiyasini shakllantirish jarayonining motivatsion, kognitiv va xulq-atvor komponentlari bilan bog‘liqligi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: liderlik, liderlik kompetensiyasi, pedagog-psixolog, emotsional intellekt, kommunikativ qobiliyat, tashkilotchilik qobiliyati, innovatsion ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, ijtimoiy-psixologik trening, kasbiy rivojlanish, ta‘lim sifati, shaxsiy rivojlanish.

Abstract. The article discusses the psychological and pedagogical essence of the concept of leadership, the differences between leadership and management, and the structural structure of leadership competence based on scientific sources. Emotional intelligence, communicative skills, and organizational skills are highlighted as the basis of effective leadership. The connection between the process of forming leadership competence in future pedagogical psychologists and the motivational, cognitive, and behavioral components is revealed.

Keywords: leadership, leadership competence, pedagogical psychologist, emotional intelligence, communicative skills, organizational skills, innovative education, pedagogical technologies, socio-psychological training, professional development, quality of education, personal development.

Jahonning ilg‘or oliy ta‘lim muassasalarida talabalarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirish hamda ularning innovatsion, kreativ, kasbiy va shaxsiy sifatlarini shakllantirish ta‘lim jarayoniga tatbiq etilmoqda. Jumladan, talabalarning liderlik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyot talabalariga mos, kasbiy kompetentligi yuqori, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash modellarini optimallashtirgan holda ta‘lim mazmunining innovatsion yondashuvlar asosida amalga oshirilishi bo‘lajak pedagog-psixologlarda liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning dolzarb muammolardan biriga aylangan.

Mamlakatimiz so‘nggi yillarda talabalarning liderlik kompetensiyalariga kasbiy faoliyatning ajralmas qismi sifatida qarash, liderlik sifatlarini rivojlantirish modellarini takomillashtirishning me‘yoriy asoslari yaratilmoqda. “Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, ta‘lim muassasalari, yoshlar va boshqa tashkilotlarning samarali faoliyatini tashkil etish” ustuvor vazifa etib belgilandi [2; 1-b.]. Shu asosda, yosh avlodimizning fuqarolik pozitsiyasi va faolligini kuchaytirish, uni mustaqil fikrlaydigan zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini puxta egallab, xalqaro maydonda raqobatga kirisha oladigan barkamol shaxslar etib tarbiyalash imkoniyati yanada kengaydi.

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti jadal suratlar va shiddat bilan kechmoqda. Ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, birinchi navbatda, ta’lim sifatini oshirish zarurati bilan bog‘liq bo‘lib, zamonaviy pedagogga qo‘yiladigan talablarni o‘zgartirmasdan turib buning iloji yo‘q. Jamoatchilik tafakkurida “odam-ijrochi” eski modeli o‘z o‘rnini yangi model– “mas’uliyatni o‘z zimmasiga oluvchi, tashabbuskor, ijtimoiy faol ishchi” modeliga tobora bo‘shatib bormoqda.

“Leadership” (liderlik) termini ingliz tilida rahbarning qo‘yilgan maqsadga erishish uchun qo‘l ostidagilarining o‘z kuch va qobiliyatlarini ishga solishga undovchi faoliyati sifatida tushuniladi. G‘arb tadqiqotlarida liderlik va uning turli kontsepsiyalari dastlab kichik guruhlarni empirik tadqiq etish asosida yuzaga kelgan. Mazkur hodisani tushunish fanda rahbar va liderlik kabi ikki tushunchani qiyoslashga asoslangan. Bu kabi tadqiqotlar G.K.Ashin, N.I.Biryukov, E.B.Voronova, M.Yu.Fedorovalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida har tomonlama tahlil qilingan. MDH ilmiy maktabi liderlikda rahbarlikdagi rasmiy asosga zid ravishda o‘z-o‘zidan, tabiiy, ya’ni erkin, norasmiy asosni ajratgan. I.P.Volkov bu tushunchani: “Liderlik– kichik guruh va jamoa a’zolari faoliyati va muloqotini tashkil etish hamda boshqarishning ichki ijtimoiy psixologik jarayoni bo‘lib, shaxslararo munosabatlarda o‘z-o‘zidan shakllanadigan jamoaviy norma va kutuvlar subyekt sifatida lider tomonidan amalga oshiriladi” deb ta’riflaydi [8; 76-b.]. O.G.Marchukova bu tushunchaga boshqacha ta’rif bergan: “Liderlik– bu psixologik sifatlar jamlanmasi, guruh bilan o‘zaro munosabatlarga kirishish qobiliyati va ko‘nikmasi bo‘lib, liderlik vazifalari va funksiyalarini omadli amalga oshirilishini ta’minlaydi” [14; 151-b.]. Liderlik– tabiiy va ijtimoiy-psixologik voqelik, moyillik bo‘lib, ma’lum vaziyatlarda o‘zini namoyon etadi. Liderlik kompetensiyasi- bu mukammal ishlashga hissa qo‘shadigan yetakchilik fazilatlar va xatti-harakatlari majmuidir. Kompetensiyalarga asoslanga liderlik yondashuvidan foydalangan holda, tashkilotlar liderlarning keyingi avlodini yaxshiroq aniqlashi va rivojlantirishi mumkin. Liderlik kompetensiyasi liderlik sifatlarisiz mavjud bo‘la olmaydi.

Bir qator psixolo-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish natijasida biz tomondan 3 ta tayanch liderlik sifatleri ajratib olindi, fikrimizcha, ushbu sifatlar samarali liderlikning asosini tashkil etadi va ularsiz lider shaxsini tasavvur etib bo‘lmaydi.

Bular:

- Rivojlangan emotsional intellekt;
- Kommunikativ qobiliyatlar;
- Tashkilotchilik qobiliyati

Liderlik kompetensiyasini rivojlanish jarayoni motivatsiya, liderlikka intilish, liderlik Men-konsepsiyaning shakllanganligi, shaxslararo sezuvchanlik va kommunikativ kompetentlikning rivojlanganligi, talabalarda rahbarlik va kasbiy o‘zaro munosabat masalalarida kompetentligi kabi xususiyatlarning tarkib topganligi bilan belgilanadi. Talabalarda liderlik sifatlarini rivojlantirishning asosiy g‘oyasi– ularda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllanishi va liderlik potensialining aktuallashtirishi uchun maxsus tashkil etilgan sharoit yaratishdan iborat. Talabalarda liderlik sifatlarini tarkib toptirish o‘z-o‘zini anglash va kasbiy-shaxsiy rivojlanishning pedagogik diagnostikasi jarayonida ularni korreksiya qilish, trening metodlari mashg‘ulotlarida tahsil oluvchilarda ijobiy liderlik tajribasini shakllantirish, kasbiy faoliyat va jamoaviy o‘zaro munosabatning modellashtirilgan vaziyatlarida liderlik xulqini mustahkamlash kabilar orqali amalga oshadi [2; 42]. Oliy ta’lim muassasalari talabalarida liderlik kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy pedagog oldiga qo‘yilgan vazifalarni yanada samarali bajarishga ko‘maklashadi, uning jamoadagi obro‘sining ifodasi va bir vaqtda pedagogning

kompetentligi ko'rsatkichi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalari talabalarida liderlik kompetensiyasini nostandart pedagogik vaziyatlarni hal etish uchun egallangan kommunikativ-tashkiliy tajribadan mahoratli foydalanish hamda jamoaning barcha a'zolarini uzluksiz shaxsiy o'sishlari rejimini ta'minlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Rivojlangan liderlik kompetensiyasi ahamiyatli tavsifi pedagog-psixologik kasbidagi muvaffaqiyatning faoliyatli tashkil etuvchisi hisoblanib, u ish jarayonida improvizatsiyaga moyillik va ijodning namoyon bo'lishida, pedagog-psixologning yangi rollari va funktsiyalariga yondashuvda qat'iyatlilik, obro' va ta'lim oluvchilarning ishonchlariga sazovor bo'lishni bilishi, malakasini oshirish istagi va o'z faoliyat sohasida uzluksiz rivojlanishda ifodalanadi. Shunday qilib, ta'diklash joizki, liderni shakllantirish– spontan emas, aksincha, maqsadga yo'naltirilgan ta'lim va tarbiya jarayonidir. Bo'lajak pedagog-psixologlarda liderlik kompetensiyasini shakllantirish jarayonining asosiy o'ziga xosligi- bosqichma-bosqichlilik xarakteri bo'lib, bunda shaxs shakllanishi dinamikasiga mos bo'lish qoidasi nazarda tutiladi. Bizning fikrimizcha, bo'lajak pedagog-psixologlarning liderlik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali natijalarga erishish uchun bir qancha metod va uslublar jamlanmasidan foydalanish lozim. Jumladan, modellashtirilgan vaziyatlar va rolli o'yinlarga ega ijtimoiy-psixologik trening yoki davriy aqliy hujumlar va jamoaviy o'zaro munosabatlarga asoslangan ijtimoiy foydali faoliyat. Rivojlangan liderlik kompetensiyasi bo'lajak pedagog-psixologlar xulqidagi o'ziga ishonch va mas'uliyat, o'z ortidan tarbiyalanuvchilarni ergashtira olish qobiliyatining asosiga aylanadi. Pedagog-psixologning kompetentligi va liderlik funktsiyasini amalga oshirish ham pedagogik faoliyatni amalga oshirish samaradorligini sezilarli oshiruvchi liderlik kompetensiyasini rivojlantirishga bog'liq

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. М., 1995.- 352 с.
2. Бухаркова О.В., Горшкова Е.Г. Имидж лидера: технология создания и продвижения. Тренинговая программа. СПб.: Речь, 2007.- 222 с.
3. Вежевич Т.Е. Педагогические условия развития лидерских качеств учащихся : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01.– Улан-Удэ, 2001.– 22 с.
4. Волков И.П. Руководителю о человеческом факторе: социально психологический практикум. Л.: Лениздат, 1989.- 221 с.
5. Все грани лидерства. Harvard Business Review; Россия, январь февраль. 2005.– 258 с.
6. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М.:Изд-во Смысл; Эксмо, 2005.– 1136 с.
7. Грейсон Дж., О. Дейл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. М., 1995.- 215 с.
8. Greenberg J.D. Leadership development for students at York University. Dissertation master of arts in leadership. Royal Roads university, 2008.